

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES
*Diálogos multidisciplinares en escenarios de innovación en la
Educación Basada en Competencias
Acapulco, Guerrero 17-19 de Junio 2015*

Propuesta para el proceso de planificación de la enseñanza basada en competencias: Una experiencia en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo

Palmira Bonilla Silva

Instituto Tecnológico de Chilpancingo, México
palmira.bonilla.silva@gmail.com

José Espinosa Organista

Instituto Tecnológico de Chilpancingo, México
jeoitch.ingenieria@gmail.com

René Edmundo Cuevas Valencia

Universidad Autónoma de Guerrero, México
reneecuevas@uagro.mx

Resumen

Se propone un proceso de planificación de las actividades de aprendizaje que integran la "Instrumentación didáctica" de los cursos de las carreras de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo", bajo el enfoque de competencias, pero fundamentado teórica y metodológicamente en la teoría general de sistemas, en la teoría de la actividad y la relación actividad - capacidad; se presenta un ejercicio para un elemento del contenido de un área.

Palabras clave: Competencias, Actividad – Capacidad, Aprendizaje

Introducción

La implementación de los planes y programas de estudios por competencias tiene el reto de transformar las formas de sistematización de la enseñanza y en consecuencia la planificación de las actividades de aprendizaje. Para este efecto se requiere de una interpretación de las competencias y especificarlas de acuerdo con el ámbito de la carrera a la que corresponde el programa educativo; y con un fundamento psicológico y pedagógico que en este caso se basa en la teoría general de sistemas, la cual se refleja en la relación actividad – capacidad, lo que permite identificar las actividades de aprendizaje que posibilitan el desarrollo de la competencia profesional, considerada esta última como la integración de las habilidades necesarias para realizar exitosamente la actividad profesional de la ingeniería.

Fundamentación Teórica

Fundamentos de la relación actividad capacidad como sistema

La teoría general de sistemas es una disciplina reciente, que identifica las regularidades de fenómenos de las más diversas áreas del conocimiento, y desarrolla un enfoque integral en el que es importante el conocimiento y la predicción de la transformación de cualquier elemento componente del fenómeno. En concreto, se puede expresar que el objeto de estudio de la teoría general de sistemas es el concepto mismo de sistema, que el objetivo es la caracterización y la predicción de las transformaciones de los fenómenos basados en las características de los sistemas. El proceso educativo es el resultado de una secuencia de actividades de enseñanza y de aprendizaje, fenómenos que pueden ser caracterizados como sistemas y planificarse de acuerdo con este enfoque.

Enfoque sistémico

Se puede definir como enfoque sistémico, a la forma de caracterización de los fenómenos mediante la cual se considera su estructura y su

función integral a partir de las características y funciones individuales de los elementos que lo constituyen. Como sistema se entiende al conjunto de elementos estructurados (interrelacionados entre sí) para una función específica (Espinosa, J. 2008).

A partir de la definición de sistema y del enfoque sistémico, un sistema está constituido por tres tipos de elementos fundamentales: Objetos, relaciones y funciones.

En cuanto a los objetos que forman el sistema, éstos pueden ser objetos materiales u objetos ideales, y en un mismo sistema pueden existir ambos tipos de objetos; las relaciones en un sistema implica el criterio de conexión entre los referidos objetos y tienen una gran variedad de posibilidades; las funciones son las implicaciones de resultado que se pueden dar por la presencia de cada elemento y su repercusión en la transformación integral que produce el sistema.

Un sistema caracteriza fenómenos y por lo tanto existen atributos de los componentes que le transfieren a todo el sistema características que posibilitan una clasificación. Así se pueden considerar algunos tipos de sistemas de acuerdo con algunos criterios.

Por el tipo de objetos y relaciones los sistemas se pueden clasificar como : sistema concreto o material; sistema conceptual; sistema combinado; sistema abierto; sistema cerrado; sistema estático; sistemas dinámico (Espinosa, J. 2008).

Los sistemas tienen atributos relativos a su función, algunas de las propiedades identificadas son: flujo, conservación, crecimiento y variabilidad. Las distintas formas de relación interna de los elementos que constituyen el sistema son a saber: secuencia, simultaneidad, jerarquía y correspondencia; en tanto que las relaciones externas que se dan entre sistemas son la interacción y competencia.

Teorías de la actividad y capacidad

“La actividad en tanto modo de existencia, desarrollo y transformación de la realidad social, incluye en síntesis lo ideal y lo material, y se define como categoría que designa el modo de existencia y transformación de la realidad” (Pupo. R. 1990. La actividad tiene tres componentes: dos ideales, la actividad cognoscitiva (relativa al conocimiento necesario para realizarla) y la actividad axiológica (relativa a los valores que orientan la actividad humana); y una material, la actividad práctica.

El enfoque sistémico permite considerar a la “actividad” como una estructura de actividades de menor complejidad, las “acciones”, que en su conjunto y estructuradas producen el efecto esperado para la función de la actividad; estas acciones, a su vez, son resultado de otras actividades de extrema simpleza que el ser humano realiza como acto reflejo, estas son denominadas “operaciones” y son el último nivel. Es importante aclarar que bajo este esquema la estructura se puede repetir por niveles cuantas veces sea necesario (Alcaraz, J. 2007.

Por capacidad se entiende a “las particularidades o propiedades psicológicas de la personalidad que constituye una condición para la realización exitosa de una actividad dada... y a la formación psicológica ejecutora y generalizada, constituida por el sistema de acciones u operaciones dominadas (como habilidades y hábitos), que garantizan la ejecución”.

Por habilidad aceptamos que es el “dominio de un complejo sistema de acciones psíquicas y prácticas para una regulación racional de la actividad, con ayuda de los conocimientos que la persona posee... formación psicológica ejecutora constituida por el sistema de operaciones dominadas que garantizan la ejecución” (Alcaraz, J. 2007.

El hábito es la “automatización parcial de la ejecución y regulación de las operaciones dirigidas hacia un fin... formación psicológica ejecutora particular constituida por el sistema de condiciones dominadas por el sujeto, que

garantizan la ejecución automatizada de la operación” .

Relación actividad-capacidad

En un punto anterior se definió la actividad y se mencionó sus componentes y el carácter sistémico de la actividad, ahora se establece una relación de correspondencia con otro sistema, el sistema de la capacidad.

Competencias genéricas para las ingenierías

El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos integrados en el Tecnológico Nacional de México incorporó en sus guías para el diseño curricular una clasificación de las competencias, dando una interpretación a las competencias Tunning para América Latina, en tres grupos de acuerdo con la función en la formación e integración del perfil profesional (Tejeda, J. 2007.

De carácter instrumental

En este grupo se consideran las capacidades que integradas propician el dominio y aplicación del conocimiento bajo la estructura teórico-metodológica de las áreas disciplinarias de las ingenierías

- o Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
- o Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
- o Capacidad para organizar y planificar el tiempo
- o Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión
- o Capacidad de comunicación oral y escrita
- o Capacidad de comunicación en un segundo idioma
- o Capacidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación
- o Capacidad para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas
- o Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas

o Capacidad para tomar decisiones

De carácter interpersonal

En este grupo se consideran las capacidades y habilidades que se manifiestan en las actitudes a partir de los valores

- o Responsabilidad social y compromiso ciudadano
- o Capacidad crítica y autocrítica
- o Capacidad creativa
- o Capacidad de trabajo en equipo
- o Habilidades interpersonales
- o Compromiso con la preservación del medio ambiente
- o Compromiso con su medio socio-cultural
- o Compromiso ético

De carácter sistémico

En este grupo se consideran las capacidades que propician la integración de las competencias instrumentales e interpersonales para las diferentes formas de aplicación.

- o Capacidad de investigación
- o Capacidad para actuar en nuevas situaciones
- o Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes
- o Capacidad para valorar y respetar la diversidad y la multiculturalidad
- o Capacidad para trabajar en contextos internacionales
- o Capacidad para trabajar en forma autónoma
- o Capacidad para formular y gestionar proyectos
- o Compromiso con la calidad

Competencias específicas

Para la orientación de este programa educativo se estructuran las competencias profesionales en concordancia con las esferas de actuación profesional y se parte de la siguiente definición: Una competencia profesional es un sistema integral de capacidades, actitudes y valores que

rigen las formas de actuación profesional del ingeniero.

Para el desarrollo exitoso de su actividad profesional, el ingeniero posee dominio de áreas del conocimiento relativas a y específicas de su campo profesional:

El Área de ciencias básicas es el grupo de asignaturas que contemplan los contenidos de las ciencias en que se apoya el desarrollo tecnológico, la matemática, la física y la química en sus diferentes tópicos, así como aquellos contenidos de carácter metodológico que le dan a la ingeniería el fundamento científico.

El Área de ciencias de la ingeniería es el grupo de asignaturas que abordan los contenidos en los que se fundamentan las teorías y metodologías de la ingeniería.

El Área de Diseño de Ingeniería, es el grupo de asignaturas que aborda los contenidos de aplicación de las teorías, procesos y algoritmos de ciencias de la ingeniería.

El Área de ciencias sociales y humanidades, es el grupo de asignaturas que complementa la formación integral del ingeniero.

Las competencias específicas para las ingenierías se muestran en el siguiente sistema:

- Planifica los sistemas conceptuales y materiales para proyectos de infraestructura de desarrollo social
 - o Determina la factibilidad ambiental, económica, social, técnica y financiera de los complejos de infraestructura
 - o Previene y evalúa riesgos en los complejos de infraestructura
 - o Interactúa con grupos multidisciplinarios para dar soluciones integrales de la ingeniería
 - o Aplica el marco legal, económico y financiero para la toma de decisiones y gestión de proyectos de infraestructura.
- Diseña sistemas conceptuales y materiales para proyectos de infraestructura del desarrollo social

- o Modela la dinámica de los fenómenos naturales, para la solución de problemas de sistemas y procesos concernientes al campo de la ingeniería
- o Analiza el comportamiento de los materiales para su aplicación en los diseños
- o Determina procesos tecnológicos para el diseño de la infraestructura
- o Determina costos para presupuestar los proyectos de infraestructura
- o Construye la abstracción del espacio material para la representación gráfica de sistemas y procesos concernientes al campo de la ingeniería
 - Ejecuta proyectos de sistemas conceptuales y materiales de la infraestructura del desarrollo social
- o Planifica los procesos ejecutivos para la implantación de la infraestructura
- o Supervisa, inspecciona y evalúa los procesos de implementación de los proyectos de infraestructura para optimizar los recursos
- o Aplica técnicas de control de calidad en los materiales, procesos y recursos financieros para los proyectos de ingeniería.
- o Utiliza tecnologías de la información, software y herramientas para soluciones en ingeniería.
- o Dirige equipos de trabajo para ejecutar los procesos de ingeniería
 - Administra el funcionamiento de los sistemas conceptuales y materiales de la infraestructura del desarrollo social
- o Planifica los procesos ejecutivos para la operación de la infraestructura
- o Supervisa, inspecciona y evalúa los procesos de operación de la infraestructura
- o Aplica técnicas de control de calidad en los materiales, procesos y recursos financieros para operación de la infraestructura.
- o Utiliza tecnologías de la información, software y herramientas para la operación de la infraestructura.
- o Dirige equipos de trabajo para la operación de la infraestructura

La planeación de la enseñanza en el Tecnológico Nacional de México

En el TNM desde el año de 2005 se ha impulsado la certificación del proceso educativo en la norma ISO9001:2000; en el Tecnológico de Chilpancingo la certificación se logró en el año 2007, y desde entonces opera a nivel nacional el proceso académico, en el cual se encuentra el Procedimiento Gestión de curso que tiene como objetivo: Asegurar el cumplimiento de los programas de las asignaturas del Plan de Estudios de cada programa educativo, impartido en el Instituto Tecnológico. Posteriormente en el 2008 se crean los primeros planes de estudio por competencias en el sistema y se sigue manteniendo la certificación ISO90012008 pero con nuevos formatos para competencias siendo estos los que guían el proceso académico en el instituto.

El plan de curso y avance programático

El documento mencionado es de la revisión 2, Código: ITCHILPO-AC-PO-004-01, tiene como objetivo planear y administrar los contenidos, evaluaciones y tiempos de cada una de las asignaturas que conforman el plan de estudios. Este documento, además permite que el jefe de área académica vigile el cumplimiento del plan y que el rendimiento académico del grupo cumpla con el estándar establecido que es el 50% de acreditación, en caso contrario se procederá a implementar una acción de mejora que permita nivelar el grupo en cuanto a acreditación o avance programático.

La Instrumentación didáctica para el desarrollo de competencias

El documento Código: ITCHILPO-AC-PO-004-06, tiene como objetivo que el docente planee, diseñe y administre las actividades de enseñanza que garanticen cumplir con los contenidos temáticos correspondientes; en forma simultánea también debe hacer lo propio con las actividades de aprendizaje y ambas actividades deben dar como resultado el desarrollo de la competencias que también deben ser planteadas por el docente, teniendo como guía el plan de curso. Otro elemento contenido en este documento es lo

correspondiente al establecimiento oportuno de los criterios de evaluación.

Metodología

El proceso metodológico de planeación de las actividades de aprendizaje implica concretar las competencias genéricas y específicas de acuerdo con la disciplina y el campo de actividad profesional y establecer la estructura de las habilidades que integran las capacidades que a su vez conforman la competencia para una actividad profesional.

Estructuración de las competencias bajo el enfoque de la relación actividad capacidad

El proceso de estructuración es el siguiente:

- a) Identificar la competencia profesional correspondiente
- b) Identificar la actividad profesional que debe ser capaz de ejecutar el egresado de ingeniería
- c) Identificar el sistema de la actividad profesional con su estructura de acciones y operaciones
- d) Identificar el sistema de la capacidad relativa a la actividad profesional mediante su estructura de habilidades y hábitos
- e) Identificar la relación “actividad profesional – capacidad”
- f) Determinar las actividades que propicien el aprendizaje, contemplando la construcción del conocimiento, habilidades, actitudes y valores

Caso

Carrera: Ingeniería civil

Área: Ciencias de la Ingeniería

Unidad de aprendizaje: Fundamentos de la mecánica del medio continuo

Tema: Estado de esfuerzos

Competencia profesional: Diseña la obra civil para proyectos de infraestructura del desarrollo social.

1 *c*Capacidad: modela matemáticamente la acción de los esfuerzos, para la solución de

problemas de la relación esfuerzo- deformación de los medios continuos

2 Estructura de la actividad: analiza el estado de esfuerzos

- Define los conceptos de fuerzas de superficie y de esfuerzo
- Discrimina entre esfuerzos normales y esfuerzos cortantes o tangenciales
- Establece la condición de equilibrio
- Representa mediante una matriz los esfuerzos de acuerdo con la forma y dirección en que actúan sobre el medio continuo

Estructura de la capacidad

- Habilidad para identificar fuerzas de superficie y esfuerzos
- Habilidad para distinguir por su acción esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales
- Habilidad para construir el modelo matemático de la condición de equilibrio
- Habilidad para la aplicación de tensores y matrices

Actividades de aprendizaje

Para el desarrollo de las habilidades planteadas se proponen actividades de aprendizaje, es decir las actividades que el estudiante realizará para el logro del objetivo.

- Elabore un modelo físico para mostrar la descomposición de una fuerza sobre un plano, en sus componentes normal y tangencial.
- Calcule el esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial a partir de las componentes de la fuerza
- Calcule las proyecciones de los esfuerzos y las áreas en los planos ortogonales
- Construya las ecuaciones de equilibrio en cada dirección
- Organice los esfuerzos actuantes en un Tensor en el que cada renglón representa las proyecciones en los planos ortogonales y cada columna representa las direcciones de los ejes de referencia.

Discusión de Resultados

Este proceso es aplicable en las diferentes áreas del conocimiento, ha sido aplicado para elaborar la instrumentación didáctica de disciplinas como Cálculo Vectorial, Fundamentos de Mecánica del Medio Continuo, Hidráulica, Hidrología, Hidráulica de Canales, Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, Desastres y Protección Civil, Formulación y Evaluación de Proyectos y Química. Evidentemente es el resultado de un proceso de prueba y error, ya que el enfoque de la educación basada en competencias aún está en etapas de aprendizaje de los docentes, lo que se ha visto reflejado en las diferentes interpretaciones y formas de aplicación que se han observado en las diversas instituciones de educación superior.

Conclusiones

Como se puede observar, la planificación de las actividades bajo el enfoque por competencias conlleva un trabajo que requiere del dominio no solo del área disciplinaria del curso a impartir, sino también de una formación docente para apropiarse de fundamentos que puedan ser aplicables a la tarea de elaborar su instrumentación didáctica. Por lo observado en diversos ámbitos escolares se puede asegurar que existe una gran confusión de docentes en activo para la aplicación de los nuevos modelos educativos, pasan desde considerar que es lo mismo que antes y solo cambian los nombres, hasta considerar que el docente ya no debe “enseñar” sino sólo encargar al estudiante una cantidad importante de trabajo que en la mayoría de las ocasiones se hace fuera del aula y que sólo satura al estudiante de tareas sin sentido que terminan por alejarlo del verdadero objetivo. El fundamento en el que se apoya esta propuesta no se considera única o la más viable, pero si está en sintonía con una de las vertientes del enfoque de competencias, la orientación compleja sistémica.

Por último, desarrollar la instrumentación didáctica de un curso es integrar conocimiento disciplinario, experiencia profesional y

experiencia docente mediante un proceso dialéctico por lo que la última versión jamás podrá ser la mejor.

Referencias

- Alcaraz, J. (2007). Curso Diseño Curricular, Instituto Tecnológico de Chilpancingo.
- Diccionario de Filosofía (1976), Ediciones Sígueme, Salamanca,
- Espinosa, J.. (2008). Seminario de Titulación, Unidad Académica de Ingeniería, UAGro.
- Fernández, H. (1984). Capacidad, Habilidades y Hábitos, Revista Científico - Metodológica del Instituto Superior Pedagógico *Enrique José Varona*", No. VI. 1894.
- García, Ortiz, Martínez y Tintorer (2013) La teoría de la actividad de formación por etapas de las acciones mentales en la resolución de problemas.
<http://www.interscienceplace.org/interscienceplace/article/view/55/51>,
- Leontiev, A. (1984). La ciencia. En *Actividad, Conciencia y Personalidad*. Buenos Aires Argentina: Ciencias del Hombre.
- Martínez M. (2012). ¿Evaluación por competencias?. *Estudios Pedagógicos* , XXXVIII, pp 24-27.
- Proyecto Tuning América Latina. (2007). <http://www.tuning.unideusto.org>,
- Pupo, R.. (1990). La actividad como relación sujeto – objeto, Selección de lecturas sobre filosofía Marxista – Leninista para los Institutos Superiores Pedagógicos, Ministerio de Educación. La Habana, Cuba: Ministerio de Educación.
- Tallizina, N. (1994). *Los Fundamentos de la enseñanza en la educación Superior*; UAMX-Angeles Editores, México
- Tejeda, J., (2007). *Acerca de las competencias profesionales*, Tejeda Fernández José, SNEST 2007
- Tobón, S. (2008), *Metodología general de diseño curricular por competencias desde el marco complejo*.
<http://redca.uach.mx/curriculo/Competencia%20y%20ciclos%20propeuticos.pdf>